

**Gestão da Inteligência Emocional nas Organizações e as Inteligências Artificiais:
Uma Análise da Correlação e Implicações para o Comportamento Organizacional**

Lucas Campos de Magalhães Nunes¹

MUST University

REI501 – Resilience and Emotional Intelligence

Profa. Tatiane Weiler

Julho, 2025

¹Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação pela MUST University. Analista de Tecnologia da Informação na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). E-mail: lucas.nunes@embrapa.br

Resumo

O presente estudo objetivou analisar a relação entre Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Artificial (IA) no âmbito das organizações modernas, com foco nos desdobramentos dessa relação para a conduta organizacional e a ampliação de competências. A partir de uma revisão bibliográfica, identificou-se que a IE, compreendida como a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar emoções, representa uma habilidade estratégica para lidar com os desafios emocionais impostos pela crescente integração da IA. Constatou-se que, embora a IA otimize processos e amplie a capacidade analítica, ela não substitui atributos humanos essenciais, como empatia, criatividade, motivação e julgamento ético. A análise demonstrou que a IA pode melhorar a gestão emocional nas organizações quando utilizada de forma ética e colaborativa, especialmente por meio de sistemas inteligentes que identificam expressões emocionais e oferecem suporte particularizado. No entanto, também foram abordados desafios éticos e sociais, como vieses algorítmicos, privacidade de dados e perda de habilidades humanas. Conclui-se que a implementação bem-sucedida da IA requer não apenas infraestrutura tecnológica, mas sobretudo a valorização e o desenvolvimento contínuo das soft skills, especialmente da IE. A sinergia entre capacidades humanas e tecnológicas constitui, portanto, um diferencial competitivo relevante na era da transformação digital.

Palavras-chave: Inteligência emocional. Inteligência artificial. Comportamento organizacional. Ética na tecnologia. Empatia. Resiliência.

Abstract

The present study aimed to examine the relationship between Emotional Intelligence (EI) and Artificial Intelligence (AI) within modern organizations, with a particular focus on its implications for organizational conduct and the enhancement of competencies. Through a comprehensive literature review, it was determined that EI—understood as the ability to recognize, comprehend, and manage emotions—serves as a strategic capability for addressing the emotional challenges arising from the increasing integration of AI. The findings revealed that, although AI streamlines processes and enhances analytical capacity, it does not supplant essential human attributes such as empathy, creativity, intrinsic motivation, and ethical judgment. The analysis further demonstrated that AI can bolster emotional management within organizations when deployed ethically and collaboratively, particularly through intelligent systems designed to detect emotional expressions and provide tailored support. Nevertheless, ethical and social challenges—including algorithmic bias, data privacy concerns, and the erosion of human skills—were also identified. The study concluded that successful implementation of AI necessitates not only a robust technological infrastructure but, more importantly, the ongoing development and appreciation of soft skills, especially EI. Ultimately, the synergy between human capabilities and technological advancements emerges as a significant competitive advantage in the era of digital transformation.

Keywords: *Emotional intelligence. Artificial intelligence. Organizational behavior. Technology ethics. Empathy. Resilience.*

Gestão da Inteligência Emocional nas Organizações e as Inteligências Artificiais

A Inteligência Emocional (IE), conforme definida por Silva e Souza (2023), é a habilidade que permite reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. É uma área do conhecimento que emergiu nas últimas décadas como tema central na gestão, sendo essencial para o sucesso profissional e pessoal no ambiente das organizações contemporâneas. Normalmente, as habilidades técnicas eram vistas como as únicas relevantes para o desempenho no trabalho, mas, a partir da década de 1990, a importância das habilidades socioemocionais para a efetividade profissional e o desenvolvimento organizacional passou a ser amplamente reconhecida (Machado, Rebelo, & Durão, 2024).

Logo, ao contrário do que se pensava, a IE é uma habilidade que pode ser adquirida e aperfeiçoada ao longo da vida, e está diretamente relacionada ao desempenho dos indivíduos nas organizações, conforme explicam Silva e Souza (2023); além disso, por meio de técnicas específicas, é possível alcançar níveis elevados dessa inteligência, independentemente da idade (Vidal, 2024).

Paralelamente, a Inteligência Artificial (IA) tem, cada vez mais, se consolidado como uma força relevante nos tempos atuais, sendo capaz de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como relata Gaglietti (2024). Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2023), a Inteligência Artificial é um campo técnico e científico dedicado ao desenvolvimento de sistemas que geram saídas como conteúdo, previsões, recomendações ou decisões para um determinado conjunto de objetivos definidos pelo ser humano.

Por sua vez, a IA é um campo altamente interdisciplinar, que se baseia em Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciências Naturais, Humanidades, Matemática e Ciências Sociais. Logo, a IA transcende a mera automação, entrelaçando-se com aspectos fundamentais da experiência humana, sendo que os mais variados sistemas de IA da atualidade aprendem pela experiência, percebem mudanças e se ajustam a elas, tendo, assim, impacto nos seres

humanos, na forma de lidarem com ela e em como isso afeta o trabalho e as organizações modernas.

Nesse sentido, os tempos atuais são marcados pela convergência transformadora entre a IA e a IE nas organizações, definindo a interação entre humanos e máquinas e levantando questões sobre como se deseja que essa tecnologia participe da vida das pessoas e dessas organizações (Gaglietti, 2024). O crescimento inabalável da IA impulsiona o desenvolvimento de uma economia de aprendizado e sentimento, na qual o emprego que envolve tarefas e competências de relação interpessoal e empáticas excede o emprego dedicado apenas a tarefas mecânicas, conforme explica Rodrigues (2024).

Cabe complementar, também, que o panorama organizacional contemporâneo, estimulado pela transformação digital e pela crescente inclusão da IA, tem mudado as dinâmicas de trabalho e as aptidões exigidas dos colaboradores das organizações. Isso porque a adoção da IA suscita questões complexas relacionadas ao comportamento humano e organizacional, mesmo “prometendo” eficiência, otimização de processos e tomada de decisão aprimorada. Portanto, a capacidade da IA de interpretar e até simular emoções humanas desafia a compreensão tradicional do que é intrinsecamente humano e do que pode ser replicado artificialmente.

Dessa forma, este trabalho busca explorar a correlação entre a gestão da Inteligência Emocional e a implementação da Inteligência Artificial nas organizações, analisando suas implicações para o comportamento organizacional e o desenvolvimento de competências. Nesse sentido, o objetivo geral aqui definido é analisar a aproximação inevitável entre a IA e a gestão da IE nas organizações, investigando como essa correlação impacta o comportamento organizacional e a demanda por competências humanas e tecnológicas.

Ao longo do trabalho, serão desenvolvidos os conceitos de inteligência emocional, bem como identificadas as competências de IE consideradas essenciais para os profissionais

prosperarem e colaborarem eficazmente no cenário de crescente adoção da IA nas organizações. O detalhamento sobre IA, bem como a exploração das formas pelas quais ela pode aprimorar a compreensão emocional e auxiliar na tomada de decisões estratégicas em ambientes organizacionais, será abordado logo após. E, por fim, será explorada a correlação entre a IE e a IA nas organizações, discutindo, inclusive, alguns desafios éticos e sociais emergentes nessa interseção, como vieses algorítmicos, privacidade de dados e autenticidade das interações.

Metodologia

A abordagem metodológica utilizada no presente trabalho é predominantemente qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, fundamentada em um levantamento bibliográfico abrangente. Foi utilizado o software Publish or Perish, com as palavras-chave “inteligência artificial”, “inteligência emocional”, “gestão organizacional” e “comportamento organizacional”, com retorno de cerca de 95 artigos, dos quais foram utilizados os 15 mais significativos para o contexto do trabalho.

Essa escolha metodológica alinha-se à necessidade de explorar conceitos e fenômenos ainda em construção, ou com literatura escassa em determinados contextos, como no Brasil, e de compreender a fundo a aplicabilidade e o significado de diferentes ferramentas e metodologias. A abordagem permite a construção de um referencial teórico robusto, que explora a interconexão complexa entre a Inteligência Emocional e a Inteligência Artificial no contexto das organizações modernas. Embora estudos empíricos e de caso tenham sido identificados nas fontes, este trabalho ficará restrito à síntese teórica, a fim de oferecer uma visão abrangente do estado da arte sobre o tema.

Inteligência Emocional

A Inteligência Emocional (IE) é uma capacidade multifacetada e essencial, que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada ao longo da vida, conforme explicam Silva e Souza (2023).

Ela envolve a aptidão de aceitar, compreender e administrar as próprias emoções e as dos outros, sendo considerada uma habilidade primordial para o sucesso pessoal e profissional, muitas vezes prevalecendo sobre o Quociente de Inteligência (QI) na determinação do sucesso em carreiras e relacionamentos (Machado, Rebelo, & Durão, 2024).

Nesse sentido, alguns pilares da Inteligência Emocional podem ser elencados, para uma melhor compreensão dela, com base em Goleman (1996):

- **Autoconhecimento emocional:** é a faculdade de reconhecer e compreender as próprias emoções, envolvendo competências, fragilidades, expectativas e motivações intrínsecas. Para Lima (2019), esse é o pilar da IE, permitindo o discernimento emocional profundo e a capacidade de conduzir a própria vida com maior consciência das emoções em relação a decisões pessoais.
- **Autogestão:** Silva e Souza (2023) explicam que é a aptidão para administrar os estados emocionais, moderar impulsos e responder com flexibilidade às mudanças, permitindo ao indivíduo reagir a situações adversas com equilíbrio e foco, o que sustenta sua resiliência e sua habilidade de decidir com clareza sob estresse. Em última análise, isso requer que o indivíduo seja capaz de conter emoções desestabilizadoras e inibir reações impulsivas que possam causar prejuízos.
- **Empatia:** refere-se à competência de identificar os estados emocionais e as motivações dos outros, com base tanto em expressões diretas quanto em pistas comportamentais indiretas. Isso permite discernir não apenas as palavras, mas os tons de voz, a linguagem corporal e outros sinais não verbais que revelam o estado emocional dos envolvidos, possibilitando respostas mais refinadas e soluções personalizadas (Lima, 2019).
- **Habilidades sociais:** denota a competência para interagir socialmente com eficiência, exercer liderança comunicativa e cultivar parcerias profissionais saudáveis e produtivas. Para Goleman (1996), líderes com alta IE são capazes de construir

relacionamentos fortes e positivos, entender as necessidades e preocupações dos outros e motivar e inspirar suas equipes a alcançar objetivos comuns. Essa habilidade contribui para a comunicação assertiva e a mediação eficaz de conflitos individuais e coletivos no ambiente de trabalho.

Complementando, Goleman (1996) destaca, ainda, um outro ponto, neste contexto, chamado de “motivação intrínseca”, em que a verdadeira motivação vem de dentro, e não meramente de recompensas externas, alimentando o envolvimento contínuo e a capacidade de resistir a obstáculos diante dos quais as motivações extrínsecas (ligadas a benefícios externos e incentivos financeiros, por exemplo) falhariam.

Inteligência Emocional nas Organizações

Em um mercado globalizado e altamente competitivo, as organizações — sobretudo as da iniciativa privada — buscam diferenciar-se pelo seu perfil estratégico. Conforme Silva et al. (2023), a sobrevivência e a evolução de uma empresa dependem de suas vantagens competitivas, que são o que sustenta sua capacidade de competir; na ausência delas, a obsolescência e o posterior desaparecimento tornam-se um risco concreto.

Nesse contexto, a IE acaba sendo reconhecida como uma ferramenta estratégica de gestão e um diferencial competitivo crucial no ambiente de trabalho das organizações, impactando-as internamente para o aumento do seu potencial competitivo e para a geração de inovação, ponto tão necessário para a evolução e a sobrevivência das organizações.

Logo, a IE nas organizações é fundamental para melhorar as relações interpessoais, permitindo que as pessoas se relacionem de forma eficaz, compreendam as emoções alheias e construam relações fortes (Silva & Souza, 2023). Colaboradores de organizações com IE desenvolvida tendem a criar ambientes de trabalho mais harmoniosos e produtivos, corroborando a vantagem competitiva e a inovação empresarial.

Em complemento, Lima et al. (2022) detalham que o enfrentamento de desafios e a resiliência, por parte dos colaboradores, são imprescindíveis em ambientes organizacionais, pois ajudam a lidar com o estresse, a pressão e as adversidades, contribuindo para prevenir a procrastinação e a ansiedade e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

É relevante enfatizar que a IE não é estática, podendo ser cultivada e aperfeiçoada progressivamente por meio da experiência e da aprendizagem emocional, o que pode ser feito por meio de prática contínua, esforço emocional e técnicas para desenvolver a autoconsciência, o controle emocional e a motivação (Silva & Souza, 2023). Para Machado, Rebelo e Durão (2024), as organizações podem investir em programas de desenvolvimento pessoal e treinamentos específicos para aprimorar a IE em seus colaboradores, obtendo as capacidades e habilidades inerentes a essa inteligência. Profissionais com IE desenvolvida são mais assertivos em suas decisões, evitam que suas emoções os dominem e são vistos como um diferencial competitivo no mercado de trabalho (Lima et al., 2022).

Inteligência Artificial

O objetivo central da IA é projetar algoritmos e tecnologias que permitam às máquinas desempenharem tarefas que, até então, exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, resolução de problemas e adaptação ao ambiente. Ela permite que sistemas aprendam a partir de dados, percebam mudanças e se adaptem a elas, ampliando as capacidades humanas (Gaglietti, 2024). A IA evoluiu de algoritmos simples para redes neurais profundas, impulsionando inovações em visão computacional, processamento de linguagem natural (PLN) e automação.

No contexto da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (2021) aponta que o conceito de IA engloba diversas ramificações, tais como aprendizado de máquina (machine learning), robótica, processamento

de linguagem natural, reconhecimento de voz e reconhecimento de imagens. No contexto da pesquisa e do ponto de vista filosófico, discute-se o conceito de IA fraca (processa símbolos sem entender os significados) e IA forte (processa e entende os significados). É importante, também, ressaltar o conceito de IA restrita ou especializada, em que o foco é executar tarefas bem específicas para resolver um problema, em contraposição à IA generalista, em que se aborda uma ampla gama de tarefas com desempenho satisfatório (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2023).

Logo, as aplicações de IA nas organizações são vastas e transformadoras. Atualmente, elas já são usadas em praticamente todo tipo de organização, para:

- **Automação de processos:** a IA automatiza tarefas rotineiras, mecânicas e repetitivas, liberando os trabalhadores para funções mais criativas, estratégicas e de maior valor agregado para a organização (Silveira & Oliveira, 2025).
- **Análise de dados e tomada de decisão:** a IA processa grandes volumes de dados, identifica padrões de vendas, segmentação de clientes e tendências de mercado e otimiza a tomada de decisões estratégicas com maior precisão e rapidez (Kuazaqui & Kanaane, 2025).
- **Gestão de riscos:** a IA permite identificar e monitorar riscos operacionais e prever problemas futuros (Vidal, 2024).
- **Atendimento ao cliente e comunicação:** chatbots e assistentes virtuais automatizam o atendimento, melhorando a comunicação e a relação com os clientes (Vidal, 2024).
- **Marketing e finanças:** análise preditiva, segmentação de clientes, otimização de campanhas de marketing, emissão de faturas, controle de pagamentos e análise de investimentos (Vidal, 2024).

Neste sentido, faz-se necessário abordar, agora, como a intersecção entre IE e IA nas organizações pode representar, de fato, uma redefinição da interação humano-máquina, ultrapassando a mera automação para estabelecer uma parceria estratégica e empática.

Correlação entre Inteligência Emocional e Inteligência Artificial nas Organizações

A intersecção entre IE e IA nas organizações atuais não é apenas um avanço tecnológico, mas uma redefinição profunda da interação humano-máquina. Historicamente, as emoções têm sido vistas como o que diferencia humanos de máquinas, mas os avanços atuais na IA desafiam essa noção ao admitir que ela faça discernimento e reaja às sutilezas emocionais humanas, entrando no domínio sensível das emoções (Gaglietti, 2024). Para Valle Silva Lopes e da Silva Duque-Pereira (2024), a IA aprimora a compreensão emocional ao decodificar sinais como expressões faciais, tons de voz e padrões de escrita, interpretando não apenas o conteúdo falado ou escrito, mas também a maneira como é expresso, proporcionando uma camada suplementar de compreensão emocional.

Esse avanço permite às IAs analisar extensos conjuntos de dados de interações emocionais e aprender a identificar padrões que indicam estados emocionais, possibilitando respostas personalizadas que refletem uma compreensão empática. Além disso, em áreas como saúde e educação, por exemplo, a IA pode ser configurada para discernir indicadores de pacientes ou alunos e fazer ajustes não apenas aos sintomas físicos ou aos desafios cognitivos, mas também ao estado emocional, aprimorando a capacidade de assistência e adaptando métodos de ensino (Machado, Rebelo, & Durão, 2024). Na área de administração de empresas, conforme explica Vidal (2024), outra possibilidade é o uso da IA para aprimorar a capacidade analítica e a gestão de dados, auxiliando na tomada de decisões mais estratégicas e bem informadas, podendo liberar os líderes para se concentrarem em atividades mais criativas e estratégicas.

Faz-se necessário, também, abordar a importância da IE para o trabalho com a IA, pois a ascensão da IA impulsiona o desenvolvimento de uma economia de aprendizagem e sentimento, na qual o emprego que envolve tarefas e competências de relação interpessoal e empáticas excede o emprego dedicado a tarefas mecânicas (Rodrigues, 2024). Neste sentido, para os profissionais, as soft skills — habilidades como adaptabilidade, inteligência emocional e resiliência — são consideradas críticas a serem desenvolvidas na era da IA, mais até do que as competências técnicas. Ou seja, os dados analíticos e insights gerados pela IA demandam que os profissionais saibam o que fazer com os resultados, aplicando pensamento crítico e julgamento humano por meio das habilidades de IE (Kuzaqui & Kanaane, 2025).

Por outro lado, cabe lembrar que a sensibilidade humana e a inteligência emocional são qualidades inerentes ao ser humano, que a IA não consegue replicar plenamente, conforme explicam Valle Silva Lopes e da Silva Duque-Pereira (2024). Funções que exigem um forte componente humano, como a capacidade de motivar pessoas e equipes e de gerenciar conflitos, por exemplo, não podem ser totalmente substituídas pela IA. Assim, a IE torna-se um recurso essencial para que as lideranças interpretem e regulem suas emoções, bem como as de seus colaboradores, promovendo interações eficazes e decisões alinhadas aos objetivos organizacionais. Como já visto, a IE é fundamental, independentemente do uso da IA, para possibilitar ambientes de trabalho saudáveis e produtivos, além de ser essencial para lidar com o estresse, a pressão e as adversidades do dia a dia (Silva & Souza, 2023).

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância dos desafios éticos e sociais, que levantam questões significativas sobre viés de algoritmo, privacidade e segurança dos dados, perda de habilidades humanas, transparência e responsabilidade. Logo, a necessidade de se criar uma governança de IA sólida e de se desenvolver diretrizes éticas nas organizações torna-se imperativa, justamente para orientar o uso correto e ético da IA, além do desenvolvimento futuro da convergência entre IA e IE (Machado, Rebelo, & Durão, 2024).

Por fim, apesar dos vastos benefícios, a IA não visa substituir o ser humano, mas sim trabalhar de maneira cooperativa, aprimorando a agilidade e a escalabilidade. Para Kuazaqui e Kanaane (2025), a capacidade humana de interpretar resultados com discernimento, questionar suposições e considerar implicações éticas e sociais permanece crucial, sendo que a criatividade, a inovação e a inteligência emocional são consideradas habilidades humanas insubstituíveis, fundamentais para a geração de novas ideias, a compreensão de colegas e clientes e a comunicação eficaz. Logo, para que, nas organizações, haja uma implementação bem-sucedida da IA, a preparação dos trabalhadores por meio de formação e desenvolvimento de competências — com destaque para as soft skills, como adaptabilidade, inteligência emocional e resiliência — será requisito indiscutível (Rodrigues, 2024).

Considerações Finais

A integração bem-sucedida da IA e da IE visa uma relação simbiótica, na qual humanos e máquinas colaboram para maior agilidade, escalabilidade e otimização do desempenho organizacional. A IA pode ser uma aliada poderosa, mas requer discernimento humano, por meio de elementos técnicos e da inteligência emocional, para ser plenamente aproveitada. Rodrigues (2024) informa que os empregadores demonstram interesse em investir no desenvolvimento de competências (upskilling) de seus trabalhadores para lidar com a IA, especialmente em soft skills. Nesse sentido, é crucial manter uma abordagem ética e reflexiva para garantir que a IA aprimore a experiência humana sem comprometer os fundamentos da empatia e da compreensão emocional.

Neste caminho, o futuro exige um equilíbrio entre tecnologia e competências humanas, em que a IA não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador para a construção de uma sociedade e de organizações mais conectadas, compreensivas e resilientes (Silva, 2025). A colaboração interdisciplinar entre cientistas da computação, neurocientistas, psicólogos, filósofos e especialistas em ética será crucial para um desenvolvimento responsável da IA, que

respeite a dignidade humana e enriqueça a compreensão das emoções (Valle Silva Lopes & da Silva Duque-Pereira, 2024). Portanto, as organizações precisarão abordar as questões éticas e de privacidade de maneira proativa e manter a capacidade de adaptação e inovação contínuas.

Por fim, procurou-se mostrar, ao longo deste estudo, que a convergência entre Inteligência Emocional (IE) e Inteligência Artificial (IA) representa não apenas um avanço tecnológico, mas uma transformação profunda nas relações de trabalho e nas competências exigidas dos profissionais. A análise evidenciou que a IE, quando integrada estrategicamente à adoção da IA nas organizações, pode potencializar os resultados, promovendo ambientes mais saudáveis, produtivos e empáticos. Além disso, observou-se que, embora a IA contribua para a automação e a tomada de decisões baseadas em dados, ela não substitui habilidades humanas essenciais, como empatia, criatividade e julgamento ético. Dessa forma, o estudo conclui que o fortalecimento da IE deve caminhar lado a lado com o avanço da IA, exigindo das organizações investimentos contínuos na formação socioemocional de seus colaboradores. Assim, garantir a sinergia entre o humano e o tecnológico será o diferencial competitivo para enfrentar os desafios éticos, sociais e operacionais dessa nova era digital.

Referências

- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2023). *ABNT NBR ISO/IEC 22989:2023 — Tecnologias da informação — Inteligência artificial — Conceitos e terminologias*. ABNT.
- Gaglietti, M. (2024). A confluência transformadora: a inteligência artificial, a inteligência emocional e a mediação de conflitos. *Revista Científica FADESA*, 1(1), 1–14. <https://revistafadesa.net/ojs/index.php/edition1/article/view/13/3>
- Goleman, D. (1996). *Inteligência emocional*. Editora Objetiva.
- Kuazaqui, E., & Kanaane, R. (2025). Contributions of artificial intelligence (AI) in the development of internationalized administrator skills. *ARACÊ*, 7(4), 16063–16078. <https://doi.org/10.56238/arev7n4-028>
- Lima, B. C. (2019). *Inteligência emocional e satisfação no trabalho* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. Lume UFRGS. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/198029>
- Lima, L. F. G. de, Assafrão, V. C. de L., Kumanaya, D. R. G., Paro, J. A., & Bonini, L. M. de M. (2022). Inteligência emocional nas organizações: uma revisão de literatura. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 8(8), 502–513. <https://doi.org/10.51891/rease.v8i8.6523>
- Machado, C., Rebelo, P., & Durão, M. (2024). Inteligência emocional na gestão de conflitos nas organizações. *RECIMA21 — Revista Científica Multidisciplinar*, 5(1), e515471. <https://doi.org/10.47820/recima21.v5i1.5471>
- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. (2021). *Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA)*. Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o->

[mcti/transformacaodigital/arquivosinteligenciaartificial/ebia-
documento_referencia_4-979_2021.pdf](#)

- Rodrigues, C. G. S. (2024). *A implementação da inteligência artificial na gestão de recursos humanos* [Dissertação de mestrado, ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório ISCTE. https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/32679/1/master_catarina_simpl%c3%adcio_rodrigues.pdf
- Silva, A. Q. (2025). O impacto da inteligência artificial no comportamento das organizações. *Revista FT*, 29(143), 23–24. <https://doi.org/10.69849/revistaft/th102503040923>
- Silva, C. G. L., Martins, G., Ferreira, H. S., & Fonseca, R. V. (2023). A criatividade, pré-requisito para inovar, e inovação, ferramenta fundamental para vantagem competitiva. *Revista Científica Multidisciplinar Viabile*, 2(4), 9–20. <https://doi.org/10.56876/revistaviabile.v2n4.02>
- Silva, N. C., & Souza, M. H. R. de. (2023). A importância da inteligência emocional como mecanismo estratégico de gestão nas organizações. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12672>
- Silveira, M. T. da, & Oliveira, I. D. de. (2025). O impacto da inteligência artificial na Administração 4.0: eficiência e inovação. *Revista GeTeC*, 23, 78–93. <https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/getec/article/view/3874>
- Valle Silva Lopes, A. H., & da Silva Duque-Pereira, I. (2024). Emoções na era da IA: a intersecção da neurociência e da inteligência artificial generativa. *Revista GEMInIS*, 15(1), 21–43. <https://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/805>
- Vidal, F. F. (2024). *O impacto da inteligência emocional e da inteligência artificial no desempenho das pessoas nas organizações* [Dissertação de mestrado, Universidade

Autónoma de Lisboa “Luís de Camões”]. Repositório UAL.

[https://repositorio.ual.pt/bitstreams/4b76acf3-b95b-412b-b84a-](https://repositorio.ual.pt/bitstreams/4b76acf3-b95b-412b-b84a-5895fda67444/download)

[5895fda67444/download](https://repositorio.ual.pt/bitstreams/4b76acf3-b95b-412b-b84a-5895fda67444/download)